

भारतीय साहित्य परंपरा में लोक साहित्य का योगदान

Mr. Shesh Karan Charan

Ph.D. Research Scholar, Dept. of History,
Gujarat University, Ahmedabad
PhD Reg. No. 8661 Date : 30-08-2018

लोक साहित्य का अभिप्राय उस साहित्य से है जिसकी रचना लोक करता है। लोक-साहित्य उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव, इसलिए उसमें जन-जीवन की प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समय और प्रकृति सभी कुछ समाहित है।

डॉ. सत्येन्द्र के अनुसार- "लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो आभिजात्य संस्कार शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है।" (लोक साहित्य विज्ञान, डॉ. सत्येन्द्र, पृष्ठ-03)

साधारण जनता से संबंधित साहित्य को लोकसाहित्य कहना चाहिए। साधारण जनजीवन विशिष्ट जीवन से भिन्न होता है अतः जनसाहित्य (लोकसाहित्य) का आदर्श विशिष्ट साहित्य से पृथक् होता है। किसी देश अथवा क्षेत्र का लोकसाहित्य वहाँ की आदिकाल से लेकर अब तक की उन सभी प्रवृत्तियों का प्रतीक होता है जो साधारण जनस्वभाव के अंतर्गत आती हैं। इस साहित्य में जनजीवन की सभी प्रकार की भावनाएँ बिना किसी कृत्रिमता के समाई रहती हैं। अतः यदि कहीं की समूची संस्कृति का अध्ययन करना हो तो वहाँ के लोकसाहित्य का विशेष अवलोकन करना पड़ेगा। यह लिपिबद्ध बहुत कम और मौखिक अधिक होता है। वैसे हिंदी लोकसाहित्य को लिपिबद्ध करने का प्रयास इधर कुछ वर्षों से किया जा रहा है और अनेक ग्रंथ भी संपादित रूप में सामने आए हैं किंतु अब भी मौखिक लोकसाहित्य बहुत बड़ी मात्रा में असंगृहीत है।

लोक जीवन की जैसी सरलतम, नैसर्गिक अनुभूतिमयी अभिव्यंजना का चित्रण लोकगीतों व लोक-कथाओं में मिलता है, वैसा अन्यत्र सर्वथा दुर्लभ है। लोक-साहित्य में लोक-मानव का हृदय बोलता है। प्रकृति स्वयं गाती-गुनगुनाती है। लोक-साहित्य में निहित सौंदर्य का मूल्यांकन सर्वथा अनुभूतिजन्य है।

विशिष्टताएँ

लोक-साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर साधारण जन की भाषा है और उसकी वर्ण्य-वस्तु लोक-जीवन में गृहीत चरित्रों, भावों और प्रभावों तक सीमित है। यह तो लोक-साहित्य की पहली मर्यादा हुई। इसकी दूसरी मर्यादा है, उसकी रचना में व्यक्ति का

नहीं बल्कि समूचे समाज का समावेत योगदान। यही कारण है कि लोक-साहित्य पर व्यक्ति की छाप न होकर समग्र व्यक्ति-लोक की छाप होती है। शिल्प-विधान की बात करते समय हम जब इन दो मुख्य मर्यादाओं को सामने रखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें शिल्प-विधान के लिए कोई अभ्यास या कौशल परिलक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि शिल्प का विधान यदि हमें दिखाता है तो वह सामाजिक समरसता की विवशता के कारण अपने आप उद्भूत रूप में ही। वैसे प्रचलित अर्थ में शिल्प-विधान की बात यहाँ नहीं उठायी जा सकती है। लोग समझते यही हैं कि शिल्प के पीछे एक पूर्व-चिन्तित व्यापार अवश्य सन्निहित होता है और चूँकि लोक-साहित्य में ऐसा कोई व्यापार होने की सम्भावना नहीं है इसलिए उसके शिल्प-विधान की बात नहीं उठती। पर तात्त्विक दृष्टि से देखने पर शिल्प-विधान का अर्थ है अभिव्यक्ति को अभिव्यज्य से जोड़ना।

लोक-साहित्य में शिल्प-विधान अपने उत्कर्ष पर है, क्योंकि वह, सबसे अधिक यहीं पर निरभिमान, निर्व्याज और निसर्गोद्भूत है। लोक साहित्य जनमानस की उपज है। इसमें लोक का मानस, लोक जीवन और लोक का भाव जगत् स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। लोक साहित्य लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसका अध्ययन करने के लिए लोक संस्कृति के प्रत्येक पहलु को समझना आवश्यक है। जब हम किसी समाज की लोक-संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो उसमें उस समाज में व्याप्त रीति-रिवाज, संस्कार, मान्यताएं, परंपराएं, प्रथाएं आदि सभी कुछ समाहित होता है। वास्तव में लोक साहित्य लोक संस्कृति का अंग होने के साथ-साथ मानव की ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषावैज्ञानिक व्यवस्था का अध्ययन है। लोक साहित्य के लिए विद्वानों ने लोकवार्ता, लोकायन, लोकधन जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया है। साहित्य और लोक साहित्य का सबसे बड़ा अंतर यही है कि यदि साहित्य अलंकार, रस, छंद का पालन करता है तो लोक साहित्य में भावनाओं और स्वभाविकता का होना आवश्यक है। लोक साहित्य का आनंद साक्षर और निरक्षर दोनों वर्ग के लोग उठा सकते हैं। लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत, लोककथा, लोकगाथा, लोकनाटक, लोकोक्तियां और मुहावरे, पहेलियां आदि शामिल हैं। लोक साहित्य के अध्ययन की प्रक्रिया इन सब के अध्ययन पर आधारित है। लोक-साहित्य के वास्तविक अध्ययन के सूत्रधार – डार्विन सर फ्रेजर थे। इंग्लैंड में 'लोक-साहित्य-समाज' (1878) की स्थापना हुई। इसके द्वारा विभिन्न देशों की लोक-कथाओं का संग्रह किया गया। इस आधार पर लोक साहित्य के अध्ययन की प्रक्रिया को निम्नलिखित बिंदुओं में विभाजित किया जाता है।

ऐताहासिक दृष्टिकोण की प्रक्रिया:

लोक साहित्य के ऐतिहासिक अध्ययन की प्रक्रिया में ऐतिहासिक समाजों, एवं विभिन्न जातियों-जनजातियों के विविध पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहासकार पुरातत्व प्रणाली के आधार पर लोक साहित्य का अध्ययन करते हैं।

लोकसाहित्य और इतिहास का सम्बन्ध बहुत निकट का और घनिष्ठ है। लोकसाहित्य में एक युग के लोक की तस्वीर रहती है, जबकि इतिहास में व्यक्तियों, विशिष्ट घटनाओं, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों के समन्वित एकत्व से लोक का चित्र खड़ा होता है। कथापरक लोकगीतों और लोकगाथाओं में जनपद की उन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन और पात्रों का चित्रण मिलता है, जिनका इतिहास में उल्लेख तक नहीं है। यदि किसी जनपद के लोक की संस्कृति और सामाजिक स्थिति की वास्तविकता का पता लगाना हो, तो लोकसाहित्य पक्षपातविहीन होने के कारण अनुशीलन का मुख्य विषय है। इसीलिए किसी भी युग का लोकसाहित्य उस युग के सामाजिक इतिहास का मौखिक दस्तावेज है।

उदाहरण के लिए यदि यह अध्ययन करना है कि प्राचीन समाज में किस तरह की सामाजिक व्यवस्था, नीति नियम, रीति-रिवाज एवं प्रथाएं थी, उसके लिए ऐतिहासिक अध्ययन की प्रक्रिया को ही अपनाना पड़ेगा। एक अन्य उदाहरण लें तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला अतीतकाल से ही अपनी सामाजिक परंपराओं, उच्च आदर्शों तथा समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध रहा है। इन सबका चित्रण वहाँ के लोक साहित्य में स्पष्टतः देखा जा सकता है। अतः कांगड़ा से संबंधित समस्त लोक परंपराओं एवं ऐतिहासिक समृद्धि का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण को ही अपनाना पड़ेगा। अतः स्पष्ट है कि किसी भी जनपद, उसके इतिहास, उसकी भाषा आदि से कुछ संकेत मिल जाते हैं, जो कृति का काल-निर्धारण करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टिकोण की प्रक्रिया लोक साहित्य के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रक्रिया

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत मानव के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता फ्रायड ने चेतन और अवचेतन, दो मानसिक अवस्थाएं बताई हैं। लोक जीवन से जुड़ी गाथाएं व कहानियां एक तरह से अवचेतन मन की ही धारणाएं हैं। लोक साहित्य के प्रत्येक तत्व में लोकमानस की भूमिका है। इसी लोक मानस का अध्ययन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा किया जाता है। प्राचीन संस्कृति से जुड़े अनेक ऐसे प्रश्न हैं, जिनका उत्तर मनुष्य प्राप्त करना चाहता है। प्राचीन समाज की जो लोक नीतियां, लोक अनुष्ठान, लोक विश्वास आज समाज में उसी रूप में विद्यमान है, उनके

पीछे क्या कारण है?, लोगों की प्राचीन मान्यताओं में आस्था क्यों है?, ऐसी कौन सी शक्ति है जिस पर न चाहते हुए भी मनुष्य विश्वास करने को विवश है?, व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से वह किन परंपराओं और प्रथाओं से बंधा है? इन सबके पीछे कौन सी मनोवैज्ञानिक धारणा है? इन सब प्रश्नों के हल करने के लिए मनुष्य आदिम मानस की मनोवैज्ञानिक वृत्तियों को जानने का प्रयास करता है।

साधारण शब्दों में कहा जाए तो इस विधि द्वारा लोक मानस की विविध प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति और उन में होने वाले परिवर्तनों पर विचार किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि किसी जाति वर्ग या समूह की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को जांच परख कर जो परिणाम निकाले जाते हैं वह लोक साहित्य के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रक्रिया

भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोक साहित्य एवं भाषा के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोक साहित्य में भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए अक्षय भंडार उपलब्ध है। इस दृष्टिकोण से यह अध्ययन किया जाता है कि ग्रामीण जनपदों में किस तरह की भाषा एवं बोलियां प्रचलित थीं। उन भाषाओं की विकास परंपरा क्या रही तथा आधुनिक भाषा के निर्माण में उनकी क्या भूमिका है? भाषा विज्ञान का विद्यार्थी लोक साहित्य के अध्ययन की प्रक्रिया में उसके विभिन्न तत्वों में प्रचलित एक एक शब्द के अर्थ को ढूंढना चाहता है, मानो इसके माध्यम से किसी संस्कृति के लुप्त पृष्ठ को ढूंढना चाहता हो। लोक भाषाओं में जटिल से जटिल भावों को व्यक्त करने के लिए सरल एवं सटीक शब्दों का भंडार है। इन शब्दों की व्युत्पत्ति का अध्ययन भी अत्यंत रोचक हो सकता है। इन शब्दों के अध्ययन द्वारा हम उस समाज के बौद्धिक स्तर का भी अंदाजा स्वतः ही लगा सकते हैं। लोक साहित्य में असंख्य मुहावरे, लोकोक्तियां एवं पहेलियां मिलती हैं, जिनके पीछे की भाषागत व्यवस्था का अध्ययन इस दृष्टिकोण द्वारा संभव है।

धार्मिक दृष्टिकोण की प्रक्रिया

इस साहित्य ने अपना एक शीर्षस्थ स्थान भी बनाया है जहाँ उसे वैदिक साहित्य के समकक्ष आसन प्राप्त है। प्रमाण यह है कि हमारे लोकजीवन के बहुत से और विशेषकर सांस्कारिक तथा धार्मिक कार्य वैदिक मंत्रों से पूर्ण होते हैं। जहाँ ये मंत्र संस्कृत में पढ़े जाते हैं वहीं ग्राम्याओं द्वारा गाए जानेवाले लोकगीत तथा लोकाचार पर आधारित अन्य क्रियाकलाप भी चलते रहते हैं। एक ओर पुरोहित मंत्राच्चार करता है तो दूसरी ओर ग्रामीण स्त्रियाँ गीत गाती हैं। मुंडन, कर्णवेध, यज्ञोपवीत तथा विवाह आदि संस्कारों पर और मकान,

धर्मशाला, कुंआँ, तालाब तथा पोखर आदि का शुभारंभ करते समय भी मंत्र तथा लोकगीत साथ-साथ चलते हैं। ऐसा एक ही सांस्कारिक एवं धार्मिक तथा परमार्थ का कार्य लोकजीवन में नहीं मिलता जिसमें वैदिक साहित्य के साथ लोकसाहित्य को स्थान न प्राप्त हो। धार्मिक तथा नैतिक भावना तो लोक समाज का प्राण ही है। सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू धर्म है। हमारे वैदिक ऋषियों ने सामाजिक संरचना के समय धर्म को इस भाँति लोकमानव से जोड़ दिया कि सम्पूर्ण सृष्टि ही धर्ममय हो गयी। लोक – मानव जिन बातों को, जिन गूढ़ रहस्यों को समझने में सदियों लगा देता, धर्म के नाम पर या इस प्रकार की गई शिक्षा को उसने पलभर में सीख लिया। लोकमानस की इसी धार्मिक संरचना का अध्ययन धार्मिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की प्रक्रिया

सामाजिक व्यवस्था और लोक साहित्य का गहरा संबंध है। लोक जीवन से जुड़े समस्त पहलुओं जैसे सामाजिक रीति-रिवाज, प्रथाएं, मान्यताएं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार आदि सभी की उत्पत्ति समाज में ही होती है। समाज-शास्त्र के समुचित अध्ययन के लिए लोक साहित्य की महत्ता सुविदित है। भारतीय समाज का ढांचा किस प्रकार का रहा है, यह लोक-गीतों, लोककथाओं और लोकोक्तियों से भली-भाँति समझ में आ जाता है। समाजशास्त्रियों ने लोकाध्ययन-परिवार, विवाह-व्यवस्था, सामाजिक रिश्तेदारी एवं समाज के स्वरूप पर प्रकाश डालने के लिए किया। उदाहरण के लिए शिशु जन्म पर होने वाले सामाजिक कृत्यों के प्रति क्या इतिहास लेखकों का ध्यान कभी गया है? इन सबके समीचीन अध्ययन के लिए लोक साहित्य ही तो एक मात्र साधन है। लोक साहित्य में सामाजिक प्रथाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों की जीवंत प्रस्तुतियां होती हैं। लोक साहित्य की यह संपूर्ण सामग्री समाजशास्त्रीय अध्ययन में उपयोगी होती है। व्रत, त्योहार, अनुष्ठान संस्कार आदि प्रथाओं का तो लोक साहित्य में भंडार है और एक समाजशास्त्री समाज की इन्हीं प्रथाओं के प्रकाश में किसी समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं को उद्घाटित करता है। अतः समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रणाली में लोक समाज के जातीय आचार-विचार, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों श्रम का महत्व, सामाजिक संगठनों में परिवार की महत्ता, आचरण की शुद्धता सामाजिक जीवन शैली आदि तत्वों का अध्ययन किया जाता है।

मानव-वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रक्रिया

पहले लोक साहित्य को नृशास्त्र (मानव-विज्ञान) के अंतर्गत रखा गया था। परंतु इसका विषय क्षेत्र इतना विशाल बनता गया कि इसे अलग विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा।

सर्वप्रथम नृतत्ववेताओं ने आदिम समाज के अध्ययन के लिए लोक के अध्ययन की शुरुआत की, क्योंकि इससे उन्हें आदिम समाज में गोत्र जो नृजातीय इकाई का स्रोत माना गया है, उस पर प्रकाश डालने में सहूलियत हुई। समाजशास्त्रियों ने लोकाध्ययन-परिवार, विवाह-व्यवस्था, सामाजिक रिश्तेदारी एवं समाज के स्वरूप पर प्रकाश डालने के लिए किया। नृविज्ञान की शाखा सांस्कृतिक शाखा नृविज्ञान का सीधा संबंध लोक साहित्य से है। इस प्रक्रिया द्वारा आदिकालीन मानव के विकास एवं उनके जीवन के सांस्कृतिक पहलुओं, धार्मिक विश्वास परंपरा, प्राकृतिक शक्तियों का उनके जीवन पर प्रभाव, लोक कलाओं की महत्ता, देवी-देवताओं संबंधी धारणाओं आदि का विवेचन-विश्लेषण किया जाता है। इसी तरह नृविज्ञान की शाखा जाति विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न जातियों एवं उप जातियों के मानव समुदाय के विभिन्न चरणों में हुए विकास का अध्ययन किया जाता है।

भौगोलिक अध्ययन प्रक्रिया

लोक साहित्य का अध्ययन भौगोलिक प्रणाली द्वारा भी किया जा सकता है। भौगोलिक प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न समाज एवं जातियों भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। अनेक ऐसे लोकगीत एवं लोक गाथाएं हैं जिनमें प्राचीन ग्रामीण परिवेश की जलवायु, कृषि व्यवस्था, नगरों की संरचना, नदियों एवं पर्वतों के नाम आदि की जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए हिमालय की जनजातीय संस्कृति को जानने के लिए आवश्यक है कि जनजाति क्षेत्र के साथ-साथ पूरे भू भाग को देखा जाए। कुछ क्षेत्र जनजाति के तौर पर घोषित नहीं हैं किंतु उन की सांस्कृतिक विरासत जनजाति से भिन्न नहीं है, वे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। संस्कृति एकदम से किसी भी सीमारेखा पर नहीं बदलती, यह बदलाव धीरे-धीरे आता है जैसे कि बोली एकदम नहीं बदल जाती, यह बदलाव भी शनैः शनैः आता है और यह बदलाव किन कारणों से आया है, इसका अध्ययन भौगोलिक प्रणाली द्वारा किया जाता है। इसी तरह प्राकृतिक आपदाएं भौगोलिक परिवर्तन का परिणाम है। जैसे कि सरस्वती नदी लुप्त हो गई , उसका स्थान कहां था, जैसी जानकारी, अनेक नदियों, नगरों, जनपदों के नाम, व्यवसायिक स्थानों का पता, अनेक राज्यों की राजधानियों के नाम, जंगलों का परिचय आदि जाने के लिए लोक साहित्य का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। इसी तरह अनेक जड़ी बूटियों एवं वनस्पतियों के महत्व की जानकारी भौगोलिक अध्ययन द्वारा संभव है।

आर्थिक दृष्टिकोण से अध्ययन की प्रक्रिया

लोक साहित्य के आर्थिक दृष्टिकोण से अध्ययन के द्वारा हमें विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं, जातियों एवं जनजातियों के आर्थिक स्तर की भी विधिवत् जानकारी प्राप्त होती

है। ग्रामीण समाज का खान-पान, रहन-सहन तथा रीति-रिवाज की ही नहीं अपितु उनकी जीवन शैली से जुड़े हर पहलु को उद्घाटित किया जाता है। अनेक लोकगीतों तथा लोकगाथाओं में स्त्रियों के आभूषणों का परिचय, छप्पन भोग की व्यवस्था, कृषि व्यवस्था के विविध चरण, घर एवं नगरों की स्थितियाँ, लेन-देन की विधियाँ आदि की जानकारी लोक साहित्य के आर्थिक विश्लेषण द्वारा प्राप्त होती है। अनेक लोकगीतों में माताओं द्वारा शिशु को सोने-चाँदी के कटोरे में भात खिलाने की प्रथा का चित्रण मिलता है।

सांस्कृतिक दृष्टिकोण की प्रक्रिया:

लोक साहित्य का सांस्कृतिक पक्ष बड़ा विशद है। विश्व की संस्कृतियाँ कैसे उद्भूत हुई, कैसे पनपी, इस रहस्य की कहानी अथवा इतिहास हमें लोक साहित्य के सम्यक् अध्ययन से मिलता है। संस्कृतियों के पुनीत इतिहास की परख अनेकांश में लोक साहित्य से संभव है। सच पूछा जाये तो लोक साहित्य ही संस्कृति का अमूल्य निधि है। जब लोक साहित्य का अध्ययन सांस्कृतिक आधार पर किया जाता है तब संस्कृति के विभिन्न तत्वों की क्रमिक विकास और उनकी विशेषताओं पर विचार किया जाता है। किसी जाति का सांस्कृतिक अतीत कैसा रहा है इसका पता इतिहास से नहीं बल्कि लोक साहित्य द्वारा की लगाया जा सकता है। लोक साहित्य एक ऐसा पालना है कि जिसमें लेखन प्रणाली से पूर्व की मानव संस्कृति की अमूल्य निधि, धर्म, दर्शन, संस्कृति, परम्परायें, रीति -रिवाज, लोकाचार, संस्कार, कर्मकाण्ड, नृत्यगान काव्य -कथायें, नाटक आदि झूलते और खेलते रहे हैं। इन सबकी विशद जानकारी के लिए लोक साहित्य का सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अध्ययन आवश्यक है।

प्रकार

लोकसाहित्य की जो अपनी कुछ विशेष प्रवृत्तियाँ हैं वे उतनी ही प्राचीन हैं जितना प्राचीन यह साहित्य है। इन प्रवृत्तियों की पुष्टि को ही विशाल एवं विभिन्न रचना कराने का श्रेय है। सुविधा के लिए इन्हें निम्नलिखित प्रकारों में बाँटा जा सकता है :

देवी देवताओं एवं प्राकृतिक उपलब्धियों पर आधारित साहित्य

आदिकालीन मानव के प्रकृतिप्रदत्त विभिन्न कल्याणकारी परिणामों से प्रभावित होने के कारण उनपर जो विश्वास आरोपित किया इससे संबद्ध साहित्य इसके अंतर्गत आता है। इसमें भक्ति एवं भय दोनों प्रकार की भावनाएँ सन्निहित होती हैं। देवी देवताओं की पूजा के लिए रचित तथा अंधविश्वासों से संबद्ध साहित्य (टोना, टोटका, मंत्र एवं जादू इत्यादि) इसी के अंतर्गत है। इनमें कुछ विश्वासों को आंचलिक और कुछ को व्यापक महत्व दिया जाता है। स्थानीय उपलब्धियों पर स्थानीय और व्यापक पर व्यापक रचनाएँ मिलती हैं। धरती, आकाश,

कुँआ, तालाब, नदी, नाला, डीह, इ्योहार, मरी मसान, वृक्ष, फसल, पौधा, पशु, दैत्य दानव देवी देवता, कुलदेवता, ब्रह्म एवं तीर्थ आदि पर जो मंत्र या गीत प्रचलित हैं वे इसी के अंग हैं। जब भी ग्रामीण कोई शुभ कार्य (जन्म से लेकर मरण तक के सभी संस्कार तथा खेती बारी, फसल की पूजा, गृहनिर्माण, कूपनिर्माण, मंदिर एवं धर्मशाला का निर्माण और परमार्थ संबंधी अन्य कार्य) प्रारंभ करते हैं तो उससे संबद्ध देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जिन गीतों अथवा मंत्रों का प्रयोग होता है वे सब इस साहित्य में आते हैं। रोगों के निदान के लिए भी बजाय ओषधि के गीतों एवं मंत्रों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए शीतला माता के गीतों को लिया जा सकता है। पृथक्-पृथक् देवी देवताओं के लिए पृथक्-पृथक् मंत्र, गीत, पूजन एवं भोग आदि की सामग्रियाँ पता नहीं कब से निर्धारित की जा चुकी हैं। किसी को कुछ पसंद होता है परंतु ब्रह्म को इन सब के स्थान पर जनेऊ चाहिए। इन्हीं के अनुसार गीत एवं मंत्र तो बदलते ही हैं, साथ ही पुजारी भी बदलते रहते हैं।

लोकाचार के लिए रचित साहित्य

इसके अंतर्गत आचार विचार एवं व्यावहारिकता तथा विभिन्न लोकमान्यताओं से संबद्ध साहित्य आता है। आचार-विचार के लिए रचित साहित्य में भावनाओं और मान्यताओं का प्रवेश है किंतु व्यवहार के लिए रचे गए साहित्य में यह बात कम देखने को मिलती है। व्यवहार की विशेषता लोकसाहित्य में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। आपसी व्यवहार की बात तो जाने दें। यहाँ साँप को भी दूध पिलाया जाता है। वृक्ष (बरगद, पीपल) को भी बाबा कहा जाता है और बदली तथा नदियाँ बहन का रूप धारण करती हैं। इसी तरह अनेक अमानवीय तत्वों से तथा हिंसक जंतुओं से संबंध जोड़कर सारी सृष्टि को एक रूप में बाँधा गया है। इस संदर्भ में रचे हुए साहित्य का मूल उद्देश्य व्यावहारिकता के आधार पर सरल एवं सुखी जीवन व्यतीत करना है। यही कारण है कि जनजीवन एक रिश्ते में बँधा हुआ है और जातीय भेदभाव, जो भीषण रूप से व्याप्त हैं, उसकी दीवार को तोड़ नहीं सके हैं। दादी दादा, भाई बहन आदि के रिश्ते पूरे गाँव में बिना किसी जातीय भेदभाव के चला करते हैं। विभिन्न अवसरों के लिए प्रचलित लोकाचार भी इसी विधा के अंग हैं।

वैज्ञानिकता पर आधारित साहित्य

इस साहित्य के अंतर्गत ऋतुविद्या, स्वास्थ्यविज्ञान, कृषिविज्ञान, एवं शकुन आदि से संबद्ध साहित्य आता है। लोकजीवन में इस प्रकार के साहित्य को आधुनिक वैज्ञानिक युग में काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनमें पूर्वाचार्यों द्वारा निर्धारित अनुभूमियों, नियमों एवं

तत्सम्बंधी उपदेशात्मक बातों का समावेश होता है। यह मान्यताएँ प्रायः परीक्षा की कसौटी पर खरी उतरती है किंतु साथ ही कुछ अपवाद भी हैं। ऋतुविज्ञान के अंतर्गत अतिवृष्टि, अनावृष्टि एवं अल्पवृष्टि के कारणों तथा तज्जन्य क्षतियों और उनसे बचने के उपायों की ओर संकेत किए गए हैं। इस प्रकार के वैज्ञानिक साहित्य के आधार परंपरागत अनुभव ही होते हैं। चूँकि वह अनुभव बहुत पक्के होते हैं इसलिए लोकगीतों की भाँति इनके बनने बिगड़ने की संभावनाएँ कम हुआ करती हैं। यही दशा कृषिविज्ञान के लिए रचे गए साहित्य की है। इसके अंतर्गत खेती से संबद्ध प्रायः आवश्यक बातें कह दी गई हैं। खेत की जुताई किस तरह हो, किस प्रकार के खेत में किस प्रकार की बुआई की जाए, बीज की मात्रा कितनी हो, सिंचाई कब की जाए, निरवाही एवं गुड़ाई कब की जाए तथा किस समय फसल की कटाई हो, यह सब बातें तो वैज्ञानिक साहित्य के अंतर्गत आती ही हैं, इनके अतिरिक्त फसल सम्बंधी रोगों तथा उपचारों का भी वर्णन मिलता है। कृषि कार्यों में काम आनेवाले उपकरणों तथा बैलों की पहचान आदि पर भी भारी मात्रा में साहित्यरचना की गई है। बैलों के अतिरिक्त अन्य पालतू पशुपक्षियों के बारे में भी प्रचुर संकेत मिलते हैं। बैलों के बाद सार्वजनिक साहित्य घोड़ों की पहचान के संबंध में प्राप्त होता है। चूँकि आधुनिक वैज्ञानिक वाहनों के कारण अब घोड़े कम रखे जाते हैं इसलिए इस प्रकार के साहित्य का धीरे धीरे अभाव होता जा रहा है। गाँव गाँव में ट्रैक्टरों के पहुँच जाने से बैलों की पहचान के बारे में लिखे गए साहित्य की भी आगे शायद यही दशा होगी। अन्य पालतू पशुओं में गाय, भैंस एवं कुत्तों की चरचा आती है किंतु इनपर नाम मात्र के लिए संकेत किया गया है। पक्षियों में तोता, मैना, कौआ, मुनियाँ, मोर, कोयल तथा कबूतर आदि के बारे में संकेत दिए गए हैं। ग्रामीणों के उपयोग में जितने प्रकार के पशुपक्षी आते हैं उन सबकी पहिचान एवं उनसे होनेवाले लाभहानि के बारे में इस साहित्य के अंतर्गत संकेत प्राप्त होते हैं।

स्वास्थ्यविज्ञान में विभिन्न रोगों के लक्षण और उनसे बचने के उपाय तथा औषधियों की ओर संकेत मिलता है। कौन सा रोग क्यों उत्पन्न होता है तथा किन आचरणों से रोग उत्पन्न नहीं होता या दूर हो जाता है आदि बातें इसे अंतर्गत आती हैं। साथ ही स्वास्थ्यप्रदायिनी दिनचर्या के लिए कुछ आदेश भी दिए गए हैं। जड़ी बूटियों की पहचान, उनके उपयोग तथा इससे उत्पन्न लाभहानि की चर्चा भी इस विभाग के विषय हैं। इस तरह के संकेत प्रायः आदेश के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं और वे पद्यों में हैं।

यही विधा कृषिविज्ञान एवं शकुनविज्ञान के लिए रचे गए साहित्य में भी अपनाई गई है। शकुनविचार संबंधी साहित्य में मुख्य रूप से यात्रा आरंभ करने के लिए कालक्रमानुसार

शुभ लक्षणों को देखते हुए या तो आदेश दिए गए हैं या अपशकुतों के कारण यात्रारंभ के लिए मनाही की गई है। यदि यात्रा बहुत ही आवश्यक हो और दिनों की गणना में उसका समय अनुकूल न पड़ता हो तो उससे वचने के लिए उपाय बताए गए हैं। ऋतुओं, मानव लक्षणों एवं पशुपक्षियों की विभिन्न हरकतों द्वारा भी शकुन अपशकुन की जानकारी इस प्रकार के साहित्य के अंतर्गत कराई जाती है। जैसे वर्षा काल में घर नहीं छोड़ना चाहिए, मुंडेरे पर यदि प्रातः काल काग बोले तो उसे किसी प्रिय जन के आगमन की सूचना समझनी चाहिए, इत्यादि।

जातीय लोकसाहित्य

संपूर्ण लोकसाहित्य का एक सर्वमान्य रूप तो होता ही है किंतु साथ ही विभिन्न जातियों की परंपरागत संस्कृति पर आधारित साहित्य भी होता है। इनमें उन जातियों के निजी देवी देवता, कुल देवता के आदेश तथा आचार्यों एवं संत महात्माओं द्वारा बताए गए नियम, उपनियम और उनकी वाणी शामिल होती है। विभिन्न जातियों जैसे - नाई, धोबी, अहीर, कुर्मी, कोयरी, नोनियाँ, बार, भाट आदि एवं वन्य तथा अन्य जातियों की पृथक् पृथक् संस्कृति जातीय लोकसाहित्य के अंतर्गत आती है। यदि यह कहा जाए कि कहीं का संपूर्ण लोकसाहित्य वहाँ की विभिन्न जातियों की सामूहिक संस्कृति का प्रतीक होता है और अनुपयुक्त नहीं होगा। जातीय साहित्य को निकाल देने पर लोकसाहित्य का जो रूप बच जाएगा वह उसका सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

लोकसाहित्य की रचनास्थली

इस साहित्य की रचनास्थली विशिष्ट साहित्य की रचनास्थली से भिन्न होती है। यह लोकसाहित्य की ही विशेषता है कि उसके किसी भी प्रकार का निर्माण एकांत में नहीं होता। प्रायः वे सभी स्थल उक्त साहित्य के रचनाकेंद्र होते हैं जहाँ समय समय पर उसे प्रेमी अथवा आवश्यकताओं से प्रेरित ग्राम्य जन जुटा करते हैं। इसीलिए ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता कि लोकसाहित्य के अंग का आज जो रूप है वही कल भी था और आगे भी बना रहेगा। यदि हम कहें कि लोकसाहित्य की प्रमुख रचनास्थली चौपाल एवं आँगन है तो बेजा नहीं होगा। चौपालों में प्रायः अवकाश के समय गाँव के लोग एकत्र हो जाते हैं। तरह तरह की बातें चलती हैं। रीतिरिवाजों की चर्चा, धर्मचर्चा, कथा-कहानियाँ, खेती बारी की बात तथा लोकगीत आदि समय समय पर चौपालों को मुखरित करते रहते हैं। वर्तमान काल की स्थानीय प्रमुख घटनाएँ भी कुछ दिनों तक वार्ता के लिए आधार बनी रहती हैं। इन सबके निचोड़ रूप में जो सामग्री जीवन पा जाती है वही कुछ दिनों बाद स्थानीय साहित्य में शामिल हो जाती है। यदि

महत्व अधिक हुआ तो ऐसी रचनाओं का प्रचार बढ़ जाता है और वे एक चौपाल से दूसरी में तथा एक गाँव के दूसरे गाँव में जाकर अपना क्षेत्र व्यापक बनाती रहती हैं। इस प्रकार वे रचनाएँ कुछ वर्षों में विस्तृत लोकसाहित्य के भंडार में सम्मिलित हो जाती हैं। यही बात आँगन में रचे गए साहित्य पर लागू होती है जहाँ ग्राम्याएँ समय समय पर एकत्र होती हैं। इस तरह पुरुषों एवं स्त्रियों का साहित्य जन्म से ही पृथक्-पृथक् होता है। चौपालों एवं आँगनों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ इस साहित्य की विभिन्न विधाएँ निर्मित होती हैं। खेतों में निरवाही अथवा कटिया करते समय, डाँठ के गट्ठर ढोते समय, अन्य सामूहिक मजदूरी करते समय, तीर्थ अथवा मेला यात्रा में, जाड़े में सायंकाल अलावों के पास, पर्वों एवं सांस्कारिक आयोजनों के समय अथवा संक्षेप में यह कहिए कि जब और जहाँ ग्रामीण स्त्री पुरुषों के जुटाव का अवसर आता है तब और तहाँ लोकसाहित्य का निर्माण होता रहता है।

लोकसाहित्य का जीवन

ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भूतकाल में रचा गया सभी लोकसाहित्य जीवित है और आज जिनका निर्माण हो रहा है उनका अंत कभी नहीं होगा। सच तो यह है कि इस साहित्य की विधाएँ युगप्रभाव को स्वीकार करके अपना रूप बराबर बदलती रहती हैं। इधर पचास वर्ष के भीतर रचे गए साहित्य को देखने से यह बात स्पष्ट भी हो जाती है। इस अवधि में गाँवों को जितनी वैज्ञानिक उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं उनमें अधिकांश का समावेश लोकसाहित्य में हो चुका है। प्राचीन लोकसाहित्य में आए जादू के उड़न खटोले को छोड़कर इस युग के लोकसाहित्य ने सीधे सीधे हवाई जहाज को स्वीकार किया है। वैसे लोकसाहित्य में बैलगाड़ी, घोड़ा, ऊँट, हाथी तथा नौका आदि वाहन अब भी जीवित हैं किंतु मोटर एवं रेलगाड़ी ने भी अपना स्थान बना लिया है। वर्तमान काल में होनेवाले नव निर्माणों को भी उक्त साहित्य में स्थान मिलता जा रहा है। इन साहित्यिक रचनाओं के साथ वे सभी लक्षण भी लगे हुए हैं जो उन्हें दीर्घ जीवन प्रदान करते हैं। प्रायः विद्वान् लोग यह कहा करते हैं कि यदि विस्तृत लोकसाहित्य का संग्रह नहीं कर लिया गया तो उनका लोप हो जाएगा। बात सही है क्योंकि युगप्रभाव के कारण प्राचीन रचनाएँ अनुपयुक्त प्रतीत होने लगती हैं और फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं, जैसा कि इस समय हो भी रहा है। सिनेमा के गीतों ने गाँवों में अपना स्थान बना लिया है जिससे लोकगीत क्षीणता को प्राप्त हो रहे हैं। शिक्षा का प्रसार होने के कारण भी गाँवों की बोलियों में गीत गानेवाले पुरुषों एवं स्त्रियों का अभाव होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में विभिन्न संस्कारों के अवसर पर गाए जानेवाले प्राचीन लोकगीतों का लोप हो जाएगा और उनके स्थान पर नवीन गीत स्थान पाएँगे या यदि इच्छा

हुई तो लोकसाहित्य के संग्रहों का देख-देख कर पढ़ी लिखी स्त्रियाँ गीत गाकर काम चलाएंगी। आटा पीसनेवाली कल गाँव में पहुँच चुकी है और भी बहुत से यंत्रों का प्रसार होता जा रहा है इसलिए "जंतसर" (जाँत के गीत) तथा कुछ अन्य श्रम संबंधी गीतों की कमी होती जा रही है।

इसी तरह वर्तमान युग की घटनाएँ भी इसमें स्वीकार की जा रही हैं। झाँसी की रानी, कुँवर सिंह, गांधी जी, सुभाषचंद्र, भगत सिंह, खुदीराम एवं चंद्रशेखर आजाद आदि लोकसाहित्य में प्रतिष्ठा के साथ जीवित हैं। ये वीर सेनानी उसी कड़ी में जोड़े गए हैं जिनमें प्राचीन काल के वीरों के नाम आते हैं।

लोक साहित्य की प्रमुख रचनाएँ संपादित करें

- अ. लोकसाहित्य मौखिक होता है
- आ. इसका कोई एक रचनाकार नहीं होता
- इ. लोक साहित्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है
- ई. लोक साहित्य जनभाषा में होता है
- उ. लोक साहित्य लोक परम्परा का वाहक है
- ऊ. लोक साहित्य के संकलन एवं संग्रहण से जुड़ी समस्याएं
- ऋ. श्रम साध्य कार्य: लोक साहित्य का संकलन अत्यंत परिश्रम का कार्य है।
- लृ. संदिग्ध विश्वसनीयता
- एँ. प्राचीन परंपराओं पर आधुनिकता का प्रभाव
- ऐ. धार्मिक अंधविश्वास
- ए. पुनरावृत्ति में असमर्थता
- ऐ. भाषा विषयक ज्ञान की कमी
- ऑ. अनुसंधानकर्ताओं का उदार एवं अवसरवादी दृष्टिकोण
- ओ. प्रकाशकों की समस्या

लोक साहित्य का महत्व

मानव को अनुरंजित व आनंदित करने वाले लोक साहित्य की परम्पराएँ प्रत्येक देश व समाज में पाई जाती हैं। लोक साहित्य द्वारा ही युग -युग की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों का परिचय मिलता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक तथा एक समुदाय से दूसरे समुदाय तक पहुंचने वाले लोक साहित्य की परम्पराएँ आज हम तक पहुंची

हैं। यही वह कड़ियां हैं, जिन्होंने हमें इतिहास की लुप्त होती हुई कड़ियों को जोड़ने में सहायता पहुंचाई है। अतीत को वर्तमान से जोड़कर उसमें परस्पर समन्वय स्थापित करना इस साहित्य की एक अलग विशेषता रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ही यह केवल सांस्कृतिक धरोहर एवं बीते हुए कल की आवाज मात्र न होकर आज भी जीवन्त सर्जना है। आज लोक साहित्य, वाणी है, इसी कारण लोक साहित्य का महत्व शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्रों में भी स्वीकार कर उपयोग किया जाता है।

लोक साहित्य जनता के कंठों में देश के सभी राज्यों, भाषाओं और छोटी-छोटी बोलियों के रूप में भरा हुआ है। भारतीय लोक साहित्य जनता के व्यापक जनसमूह की सभी मौलिक सर्जनाओं का परिणाम है। यह केवल लोक काव्य या गीतों तक ही न सीमित न होकर जनता के जीवन धर्म, संस्कृति तथा परम्पराओं से भी जुड़ा हुआ है। लोक साहित्य में काव्य कला संस्कृति और दर्शन सभी कुछ एक साथ है। यह शब्द विनिमय का प्रथम कला पूर्ण प्रारम्भ भी है, जिसके द्वारा यंत्र-मंत्र, जंत्र-तंत्र, पहेली, मुहावरे, लोकोक्तियों, लोककथाओं, गीतों आदि के रूप में प्रत्येक जाति अपनी जीवन पद्धति और उसकी प्रणालियों को आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपती रही है। यही कारण है कि इसमें प्राचीन युग का साहित्य, धर्म दर्शन, विश्वास, संस्कार, कर्मकाण्ड तथा काल आदि सभी कुछ एक साथ प्राप्त होता है और इसी के द्वारा किसी भी देश, समाज व जाति की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा बौद्धिक उन्नति को समझा जा सकता है। लोक साहित्य के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है

लोक साहित्य का ऐतिहासिक महत्व:

किसी देश व समाज के प्राचीन रूप को झांक देख लेने का अनुपम साधन लोक साहित्य है। लोक साहित्य इतिहास को एक प्रतिबिंब की भांति प्रस्तुत करता है। जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन इतिहास की भांति न कर सामान्य जनता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया जाता है। लोक साहित्य में इतिहास की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है। लोकगीतों, कथाओं और गाथाओं में स्थानीय इतिहास का पुट मिलता है। लोक मस्तिष्क अपने इतिहास की कड़ियां अपने लोकगीतों में संजो कर रखता है। उदाहरण के लिए मुगल शासन के दौरान किस तरह की सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था थी इसका उदाहरण अनेक लोकगीतों में देखा जा सकता है। किसी भी देश एवं समाज के स्थानीय इतिहास की संपूर्ण जानकारी वहाँ की लोककथाओं, गीतों, गाथाओं एवं नाटकों के माध्यम से स्वतः स्पष्ट हो जाती है। यह कहना समुचित होगा कि अतीत के सूक्ष्म से सूक्ष्म परिचय से वर्तमान को

समझने में सुविधा होती है और इस परिचय की जानकारी लोक साहित्य के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हो सकती ।

लोक साहित्य का सामाजिक महत्त्व:

सामाजिक व्यवस्था और लोक साहित्य का गहरा संबंध है। लोक जीवन से जुड़े समस्त पहलुओं जैसे सामाजिक रीति-रिवाज, प्रथाएं, मान्यताएं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार आदि सभी की उत्पत्ति समाज में ही होती है। समाज-शास्त्र के समुचित अध्ययन के लिए लोक साहित्य की महत्ता सुविदित है। भारतीय समाज का ढांचा किस प्रकार का रहा है, यह लोक-गीतों, लोककथाओं और लोकोक्तियों से भली-भांति समझ में आ जाता है। समाजशास्त्रियों ने लोकाध्ययन-परिवार, विवाह-व्यवस्था, सामाजिक रिश्तेदारी एवं समाज के स्वरूप पर प्रकाश डालने के लिए किया। उदाहरण के लिए शिशु जन्म पर होने वाले सामाजिक कृत्यों के प्रति क्या इतिहास लेखकों का ध्यान कभी गया है? इन सबके समीचीन अध्ययन के लिए लोक साहित्य ही तो एक मात्र साधन है। लोक साहित्य में सामाजिक प्रथाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों की जीवंत प्रस्तुतियां होती हैं। व्रत, त्योहार, अनुष्ठान संस्कार आदि प्रथाओं का तो लोक साहित्य में भंडार है और एक समाजशास्त्री समाज की इन्हीं प्रथाओं के प्रकाश में किसी समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं को उद्घाटित करता है। अतः सामाजिक दृष्टि से लोक साहित्य का महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है।

लोक साहित्य का धार्मिक महत्त्व:

इस साहित्य ने अपना एक शीर्षस्थ स्थान भी बनाया है जहाँ उसे वैदिक साहित्य के समकक्ष आसन प्राप्त है। प्रमाण यह है कि हमारे लोकजीवन के बहुत से और विशेषकर सांस्कारिक तथा धार्मिक कार्य वैदिक मंत्रों से पूर्ण होते हैं। जहाँ ये मंत्र संस्कृत में पढ़े जाते हैं वहीं ग्राम्याओं द्वारा गाए जानेवाले लोकगीत तथा लोकाचार पर आधारित अन्य क्रियाकलाप भी चलते रहते हैं। एक ओर पुरोहित मंत्राच्चार करता है तो दूसरी ओर ग्रामीण स्त्रियाँ गीत गाती हैं। मुंडन, कर्णवेध, यज्ञोपवीत तथा विवाह आदि संस्कारों पर और मकान, धर्मशाला, कुंआँ, तालाब तथा पोखर आदि का शुभारंभ करते समय भी मंत्र तथा लोकगीत साथ-साथ चलते हैं। ऐसा एक ही सांस्कारिक एवं धार्मिक तथा परमार्थ का कार्य लोकजीवन में नहीं मिलता जिसमें वैदिक साहित्य के साथ लोकसाहित्य को स्थान न प्राप्त हो। धार्मिक तथा नैतिक भावना तो लोक समाज का प्राण ही है । सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू धर्म है। हमारे वैदिक ऋषियों ने सामाजिक संरचना के समय धर्म को इस भाँति लोकमानव से जोड़ दिया कि सम्पूर्ण सृष्टि ही धर्ममय हो गयी। लोक – मानव जिन

बातों को, जिन गूढ़ रहस्यों को समझने में सदियों लगा देता, धर्म के नाम पर या इस प्रकार की गई शिक्षा को उसने पलभर में सीख लिया।

लोक साहित्य का ज्ञान एवं नीति विषयक महत्त्व:

ज्ञान एवं नीति की दृष्टि से यह साहित्य पर्याप्त समृद्ध है। ग्रामों में चाहे स्कूल, कॉलेज एवं उच्च शिक्षा का समुचित प्रबंध न हो, चाहे ग्रामीण जनता को अक्षर ज्ञान की कोई सुविधा न हो परन्तु जनता के ज्ञान में बराबर वृद्धि होती रहती है। इस ज्ञान को ग्रामीण जनता आँखों द्वारा न लेकर कानों द्वारा ग्रहण करती है। यह कहना अनुचित न होगा कि ग्रामों में मौखिक विश्व विद्यालय खुले हुए हैं। परस (चौपाल) और पूअर (अलाव) इस ज्ञान-वितरण के लिए बड़े उपयुक्त स्थल हैं। इन संस्थाओं में शिक्षा के अलग-अलग स्तर हैं जहाँ आबालवृद्ध को आयु के अनुसार शिक्षा मिलती है। शिक्षार्थी को समयानुसार सब चीजें सीखने को मिलेंगी। कोर्स (पाठ्यक्रम) आयु के अनुसार चलता है। बचपन में बाल सुलभ और बुढ़ापे में बृद्ध सुलभ। इस शिक्षा वितरण के सर्वोत्तम साधन लोक-कथाएँ हैं। यों तो बालक की शिक्षा जननी की गोद में ही आरम्भ होती है। वहीं से वह चंदामामा, झूजू के म्याऊँ के, आटे बाटे के द्वारा कुछ सीखता चलता है। कैसा सुन्दर ढंग है, शिक्षा की शिक्षा और मनोविनोद का मनोविनोद। माता-पिता, भाई-बहन, दादी-दादा, अड़ोसी-पड़ोसी अबोध बालक की ज्ञान झोली में कोई न कोई रत्न बिना मांगे डालते रहते हैं। बालिकाओं के दृष्टिकोण से देखें तो लोक साहित्य बड़ा उपयोगी मिलेगा। उनके लिए सामाजिक एवं कौटुम्बिक शिक्षा का समुचित प्रबन्ध यहाँ मिलता है। उदार जननी एवं सदगृहस्थ बनना भारतीय पुत्रियों का प्रथम व पुरातन उद्देश्य रहा है। बालिकाएँ जीवन के आरम्भ से ही गुड़ियों के साथ खेल-खेलकर अपना मनोरंजन करती हैं और गृहस्थ के अनेक रहस्यों को अनायास सीख लेती हैं, समझ लेती हैं। कुछ सयानी होती हैं तो गीतों की दुनिया में पदार्पण करती हैं। यह संसार उन्हें पर्याप्त मात्रा में शिक्षित कर देता है। यहीं से उन्हें ऐसे असंख्य नुस्खे (योग) मिलते हैं। जो भावी जीवन के लिए लाभप्रद एवं हितकर सिद्ध होते हैं। जिन बातों को ये गुड़डे-गुड़ियों के रूप में कहती सुनती हैं उन्हीं से अपने भावी जीवन की दिशा निर्धारित करती चलती हैं। डॉ. वैरियर एलविन ने अपनी पुस्तक में एक स्थान पर लोक गीतों की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि- 'इनका महत्त्व इसलिए नहीं है कि इनके संगीत, स्वरूप और विषय में जनता का वास्तविक जीवन प्रतिबिम्बित होता है, प्रत्युत इनमें मानवशास्त्र (सोशियोलॉजी) के अध्ययन की प्रामाणिक एवं ठोस सामग्री हमें उपलब्ध होती है।

लोक साहित्य का भाषा-वैज्ञानिक महत्त्व:

भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोक साहित्य एवं भाषा के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोक साहित्य में भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए अक्षय भंडार उपलब्ध है। इस दृष्टिकोण से यह अध्ययन किया जाता है कि ग्रामीण जनपदों में किस तरह की भाषा एवं बोलियां प्रचलित थी। उन भाषाओं की विकास परंपरा क्या रही तथा आधुनिक भाषा के निर्माण में उनकी क्या भूमिका है? भाषा विज्ञान का विद्यार्थी लोक साहित्य के अध्ययन की प्रक्रिया में उसके विभिन्न तत्वों में प्रचलित एक एक शब्द के अर्थ को ढूंढना चाहता है, मानो इसके माध्यम से किसी संस्कृति के लुप्त पृष्ठ को ढूंढना चाहता हो। लोक भाषाओं में जटिल से जटिल भावों को व्यक्त करने के लिए सरल एवं सटीक शब्दों का भंडार है। इन शब्दों की व्युत्पत्ति का अध्ययन भी अत्यंत रोचक हो सकता है। इन शब्दों के अध्ययन द्वारा हम उस समाज के बौद्धिक स्तर का भी अंदाजा स्वतः ही लगा सकते हैं। लोक साहित्य में असंख्य मुहावरे, लोकोक्तियां एवं पहेलियां मिलती हैं, जिनके पीछे की भाषागत व्यवस्था का अध्ययन इस दृष्टिकोण द्वारा संभव है। भाषा-शास्त्री के लिए शिष्ट साहित्यिक भाषाएँ उतनी उपयोगी नहीं हैं जितनी कि बोलचाल की भाषाएँ। इसलिए लोक साहित्य लोक-भाषा की वस्तु हाने के कारण भाषा-वैज्ञानिकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है यही वह धरातल है जहाँ पर भाषातत्त्ववेत्ता भाषा के परतों को उघाड़कर देखते हैं और गंभीर से गंभीर स्तरों में प्रवेश पाते हैं।

लोक साहित्य का सांस्कृतिक महत्व:

लोक साहित्य का सांस्कृतिक पक्ष बड़ा विशद है। विश्व की संस्कृतियाँ कैसे उद्भूत हुईं, कैसे पनपी, इस रहस्य की कहानी अथवा इतिहास हमें लोक साहित्य के सम्यक् अध्ययन से मिलता है। संस्कृतियों के पुनीत इतिहास की परख अनेकांश में लोक साहित्य से संभव है। सच पूछा जाये तो लोक साहित्य ही संस्कृति का अमूल्य निधि है। गुजराती मनीषी काका कालेलकर ने लोक साहित्य के सांस्कृतिक पक्ष को इन शब्दों में व्यक्त किया है- 'लोक साहित्य के अध्ययन से, उसके उद्धार से हम कृत्रिमता का कवच तोड़ सकेंगे और स्वाभाविकता की शुद्ध हवा में फिरने-डोलने की शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। स्वाभाविकता से ही आत्मशुद्धि संभव है। अंत में यदि हम यह कहें कि लोक साहित्य जन-संस्कृति का दर्पण है तो अत्युक्ति न होगी। संस्कृति की आधारशिला पुरातन होती है। इसके मूल तत्वों के संबंध में जो तत्व सबसे महत्वपूर्ण एवं विचारणीय हैं, वह हैं विगत का प्रभाव। आज भी हमारा आदर्श हमारा अतीत है। झूला-झूलते, चाकी पीसते, यात्रा करते हमारे आदर्श राम-लक्ष्मण के पुण्य चरित्र ही हैं। यही लोक साहित्य का सांस्कृतिक पक्ष है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि

लोक साहित्य अतीत की आवाज मात्र ही न होकर ऐसी कड़ी भी है जिसके अध्ययन के बिना किसी भी देश, समाज व संस्कृति से परिचित नहीं हुआ जा सकता है। लोक साहित्य मानव जीवन के आदिम रागों के साथ चलने वाला साहित्य है जो कि युगीन परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। वर्तमान समय में ज्ञान-विज्ञान की प्रगति, तकनीकी उपकरणों का आविष्कार, भूमण्डलीकरण, भौतिकवाद एवं आर्थिक उदारवाद से जहाँ नये मानव मूल्यों का जैसे- व्यक्ति स्वातन्त्र्य की भावना, मानव स्वाभिमान व विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हुआ है, वहीं मानव जीवन का महत्व कम हो गया है। सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का क्षरण होता जा रहा है। व्यक्ति यंत्र बनता जा रहा है। अधिक से अधिक इंद्रिय भोग प्राप्त कर वह सबसे आगे निकल जाना चाहता है। उसकी सहृदयता समाप्त हो रही है। वह संवेदन शून्य बनता जा रहा है। मनुष्य जीवन की समस्त मर्यादाओं को तोड़कर वह अहंकार, छल, कपट एवं षडयंत्रों में फँस हुआ स्वयं अपने ही बनाये मकडजाल में उलझ कर रह गया है। अर्थ की प्रधानत ने जीवन मूल्यों को जड़ बना दिया है। उसके भीतर का रस सूख चुका है। प्रेम, सौहार्द, बंधुत्व एवं मानवीय सम्बन्धों को प्राचीन परम्पराओं को नष्ट कर वह प्रकृति को भी अपनी दासी बनाना चाहता है। इसी से पारिस्थिति की असंतुलन, असामंजस्य एवं प्रदूषण जैसी विकट समस्याएं पैदा की हैं। ऐसे में लोक साहित्य का महत्व बढ़ जाता है।

संदर्भ:

1. लोक साहित्य : डॉ राजेश, कैलाश पुस्तक सदन
2. लोक साहित्य और संस्कृति : डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद
3. लोक साहित्य : सुरेशचंद्र त्यागी
4. भारतीय लोक साहित्य : श्याम परमार
5. सौरभ चौबे : प्राचीन भारत : यूनिवर्सल बुक्स 2020
6. हरिश्चंद्र वर्मा , मध्यकालीन भारत भाग 1, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय नई दिल्ली 2006
7. डॉ. विक्रम सिंह भाटी , पाण्डुलिपि पठन और भाषा विज्ञान , राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर 2019
8. मोहनलाल जिज्ञासु : चारण साहित्य का इतिहास , प्रथम अध्याय : जैन प्रकाशन जोधपुर
9. शंकर सिंह आशिया : पाबू प्रकाश महाकाव्य, राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर 2009